

ГРАММАТИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ УСЛОВНОСТИ И НАМЕРЕНИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК

Абдуллаева Насиба

Университета журналистики и массовых коммуникаций
Узбекистана

кафедра Иностранных языков
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18677288>

ARTICLE INFO

Received: 15th February 2026

Accepted: 16th February 2026

Online: 17th February 2026

KEYWORDS

*условность, намерение,
перевод, корейский язык,
сопоставительный анализ,
модальность, грамматическая
семантика*

ABSTRACT

в статье рассматриваются грамматико-семантические конструкции условности и намерения в корейском языке в аспекте их перевода с русского языка. Особое внимание уделяется сопоставительному анализу средств выражения реального и гипотетического условия, а также формам передачи целевой установки и интенциональности. На основе параллельных примеров выявляются типичные переводческие трудности, связанные с интерференцией родного языка и прагматическими различиями грамматических форм. Предлагаются методические рекомендации для подготовки переводчиков и обучения корейскому языку как иностранному.

В условиях активного развития корееведения и роста интереса к корейскому языку особую значимость приобретает проблема адекватной передачи грамматико-семантических категорий при переводе. Одной из наиболее сложных областей являются конструкции условности и намерения, поскольку в корейском языке они обладают разветвленной системой форм с тонкими прагматическими и стилистическими различиями. Неверный выбор условной или целевой формы приводит к искажению модальности, степени реальности события и коммуникативного намерения высказывания.

В современном корейском языке категория условности репрезентируется системой аффиксальных конструкций, дифференцированных по степени реальности, вероятности и стилистической маркированности. Так, форма -(으)면 выражает реальное или потенциально осуществимое условие, тогда как -다면 актуализирует гипотетическую либо контрфактическую ситуацию с пониженной степенью вероятности. Пример 1: 내일 비가 오면 집에 있을 거예요 (реальное условие); Пример 2: 내일 비가 온다면 집에 있을 거예요 (гипотетическое условие) оба примера на русский язык переводятся как: *если завтра пойдет дождь, мы останемся дома.*

Конструкция -(으)ㄹ 경우(에) функционирует преимущественно в официально-деловом дискурсе и используется для формализованного обозначения условия, а форма -거든 характерна для разговорной речи и реализует значение предпосылочного, часто объяснительного условия. Далее пример, где -(으)ㄹ 경우(에) характерна для официально-делового стиля и не используется в разговорной речи. Русское «если» в юридических текстах чаще соответствует именно -(으)ㄹ 경우(에), а не -(으)면:

규칙을 위반할 경우 계약은 해지됩니다

В случае нарушения правил договор будет расторгнут

Категория намерения также представлена рядом специализированных грамматических средств: -(으)려고 하다 передаёт субъективное намерение или план действия; -(으)ㄹ 것이다 в зависимости от контекста выражает как будущее действие, так и интенциональность или предположение; -고자 하다 выступает стилистически маркированной книжной формой, типичной для научного и официального стиля; конструкция -(으)러 가다/오다 реализует целевое значение при глаголах движения.

Примеры:

- 저는 대학원에 진학하려고 합니다 *Я собираюсь поступать в магистратуру;*

- *Я буду учиться за границей:*

факт: 저는 해외에서 공부할 것입니다.

намерение: 저는 해외에서 공부할 것입니다. (в контексте решения);

- 저자는 이 문제를 분석하고자 한다

Автор стремится проанализировать проблем.

В отличие от русского языка, где условность преимущественно оформляется союзом «если», а намерение часто передается лексическими средствами («хотеть», «собираться», «намереваться»), корейский язык осуществляет более тонкую морфологическую и прагматическую дифференциацию данных значений, что обуславливает необходимость контекстуального и функционально-семантического анализа при переводе.

На основе указанного выше, можно сделать вывод о том, что грамматико-семантические конструкции условности и намерения в корейском языке обладают развитой системой форм, дифференцированных по степени реальности, модальности и стилю. Их перевод требует:

- учета прагматического контекста;
- разграничения реальности/гипотетичности;
- анализа стилистической принадлежности;
- предотвращения интерференции родного языка.

Системный сопоставительный подход способствует формированию переводческой компетенции и повышению качества межъязыковой коммуникации

Список использованной литературы:

- 1.Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков. – М.: Просвещение, 1989;
- 2.Зиндер Л.Р. Теоретическая грамматика современного языка. — Л.: Наука, 1977;
- 3.이익섭. 한국어 문법론. – 서울: 서울대학교출판부, 2005;
- 4.전광진. 한국어 조건 표현 연구. – 서울: 역락, 2010;
- 5.Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику. – М.: Флинта, 2004

